

DOI: 10.5281/zenodo.3724629
CZU 331.5:396

MODERN TRENDS IN WOMEN'S EMPLOYMENT

Svetlana Bogdanova*

Technical University of Moldova,
Stefan cel Mare str. 168, Chisinau, Republic of Moldova
*svetlana.bogdanova@tem.utm.md

Received: 02.24.2020

Accepted: 03.02.2020

Abstract. Women make up slightly more than half of the world's population, but their contribution to indicators of economic activity, growth and living standards is significantly lower than their capabilities, which has serious macroeconomic consequences. Despite significant progress in recent decades, labor markets around the world remain fragmented by gender, and progress towards gender equality has apparently stopped. The proportion of women in the labor force remains lower than the corresponding proportion of men, women carry out most of the unpaid work, and in the case of remuneration, they account for a disproportionate share of workers in the unorganized sector and among the poor. Significant pay differences between women and their male colleagues are also noted. In many countries, labor market discrimination limits women's paid work, and the proportion of women in higher positions and among entrepreneurs remains low. The implementation of tasks in the field of economic growth, job creation and the inclusion of a wider population in economic activity are closely intertwined. Economic development and stability are necessary conditions to provide women with the opportunities that they need, but at the same time, the very inclusion of women in the labor market is one of the elements of the equation of growth and stability. In particular, in countries with rapidly aging populations, an increase in the share of women in the labor force can create an impetus for growth, offsetting the consequences of a decrease in the labor force. The recognition that a woman can take a more active part in the economy can be considered a breakthrough, a new trend. These trends need to be supported, despite the fact that the unemployment rate among women is still too high.

Keywords: labor market, service sector, income, salary, men, inequality, gender, discrimination.

Rezumat. Femeile reprezintă puțin mai mult de jumătate din populația lumii, dar contribuția lor la indicatorii de activitate economică, creștere și nivel de trai este semnificativ mai mică decât capacitățile lor, ceea ce are consecințe macroeconomice grave. În ciuda progreselor semnificative din ultimele decenii, piața muncii din întreaga lume rămâne fragmentată de gen, iar progresul către egalitatea de gen aparent a încetat. Ponderea femeilor în forța de muncă rămâne mai mică decât ponderea corespunzătoare de bărbați. Femeile exercită cea mai mare parte a muncii neremunerată, iar în cazul remunerației, acestea reprezintă o

pondere disproporționată a lucrătorilor din sectorul neorganizat și în rândul săracilor. Există diferențe semnificative de plată între femei și colegii lor de sex masculin. În multe țări, discriminarea pe piața muncii limitează munca remunerată a femeilor, iar proporția femeilor în posturi mai înalte și în rândul antreprenorilor rămâne scăzută. Implementarea sarcinilor în domeniul creșterii economice, crearea de locuri de muncă și includerea unei populații mai largi în activitatea economică sunt strâns legate între ele.

Dezvoltarea economică și stabilitatea sunt condiții necesare pentru a oferi femeilor oportunitățile de care au nevoie, dar, în același timp, includerea femeilor pe piața muncii este unul dintre elementele ecuației de creștere și stabilitate. În special, în țările cu populații care îmbătrânesc rapid, o creștere a ponderii femeilor în forța de muncă poate crea un impuls pentru creștere, compensând consecințele unei scăderi a forței de muncă. Recunoașterea faptului că o femeie poate participa mai activ în economie poate fi considerată un progres, o nouă tendință. Aceste tendințe trebuie să fie susținute, în ciuda faptului că rata șomajului în rândul femeilor este încă prea mare.

Cuvinte cheie: *piața muncii, sectorul serviciilor, venit, salariu, bărbați, inegalitate, sex, discriminare.*

Введение

На глобальных рынках труда между женщинами и мужчинами сохраняется неравенство возможностей, обращения и результатов[1]. Данное неравенство является социально-экономической концепцией и неотъемлемой частью права человека в обществе. Вопрос гендерного равенства является одним из актуальных вопросов в политической, экономической и социальной жизни стран мира [2]. Значительные изменения, которые произошли в мировой экономике и особенно в глобализации и быстрые темпы развития технического прогресса, повлияли на вовлечение большего числа женщин в сферу труда. Благодаря новым возможностям получения работы, женщины стали более независимы, изменился их статус в семье и обществе.

В то же время, занятость имеет первостепенное значение, потому что доступ женщин и мужчин как экономические ресурсы определяются их участием в рабочей силе, типа работа, доход от работы, социальная защита, выполненная работа, режим работы и др. Участие женщин в рынке труда не только важно путем непосредственного сокращения бедности среди женщин.

Это также шаг, который способствует увеличению общего дохода семьи и экономическому росту страна в целом. Не менее значимым фактом является то, что экономически активная жизнь женщины растет в обществе, но также способствует их самодостаточности, росту социальной и политической активности. Всё это обуславливает актуальность данной статьи.

Целью данного исследования является изучение современных тенденций, связанных с положением женщин на рынке труда в условиях рыночной экономики Республики Молдова.

Основные задачи исследования: проанализировать современную структуру занятости и уровень среднемесячной заработной платы женщин Р.Молдова; выявить проблемы гендерного неравенства и на рынке труда; обозначить социальные и экономические последствия женской безработицы; подчеркнуть особенности женского предпринимательства в Республике Молдова.

Структура занятости современных женщин Р. Молдова

Профессиональная занятость женщин стремительно росла на протяжении всего XX в. Сегодня женщины XXI века составляют более 40% рабочей силы во всем мире. Около 70% женщин в развитых странах и 60% в развивающихся имеют оплачиваемое место работы. В настоящее время в мире, вероятнее всего, не существует ни одной сферы жизнедеятельности, где женщина не принимала бы активного участия.

Интенсивное развитие сферы услуг и формирование обширного сектора мелких и средних предприятий дали возможность многим начинающим предпринимательницам для раскрытия своих возможностей. Эта тенденция в значительной мере объясняется более надежной занятостью в сфере услуг, где сосредоточены занимаемые женщинами рабочие места, по сравнению с отраслями, в которых преобладают мужчины, такими как сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность.

Сфера услуг – традиционное место приложения женских способностей (таблица 1).

Таблица 1

Структура занятого населения Р. Молдова по секторам экономики по половому признаку за период 2014-2018гг. %

Годы	Сельское хозяйство		Промышленность		Сфера услуг	
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
2014	34,2	26,7	13,1	11,5	52,7	61,8
2015	36,2	27,3	13,6	11	50,2	61,7
2016	37,1	30,4	13,1	11,2	49,8	58,4
2017	36,6	28	12,2	11,7	51,2	60,3
2018	39,3	33	12,9	10,6	47,8	56,4

Источник: <http://statbank.statistica.md>[3].

Распределение по секторам экономики показывает более высокую долю женщин, занятых в сфере услуг (56,4% женщин и 51,2% мужчин). Меньше женщин встречается в сельскохозяйственном секторе (33%), промышленности (10,6%), но они преобладают в таких видах экономической деятельности, как торговля (54,9%), гостиницы и рестораны (71,4%), образование (81,9%), здравоохранение и социальная помощь (79,1%).

Таким образом, значительное число женщин работу в неформальном секторе экономики. В нем они имеют возможность заниматься предпринимательской деятельностью без оформления юридического лица или на индивидуальной основе. Но все-таки для большинства женщин такая работа является местом дополнительной занятости, где они продолжают сталкиваться с проявлением дискриминации и нарушением их трудовых прав[4].

Согласно результатам последних исследований, в среднем по миру при выполнении одной и той же работы женщины получают, по крайней мере, на 2 % меньше мужчин [5]. Кроме того, разрыв в оплате труда женщин уменьшается крайне медленно – на 2 % за последние 25 лет. По расчетам специалистов, при таких темпах уменьшения разрыва выравнивание оплаты труда мужчин и женщин произойдет только через 187 лет [6]. В действительности, средняя ежемесячная зарплата женщин составляет всего 77% от зарплаты мужчин. Разница в часовом заработке несколько ниже

– 16%. Этот факт объясняется тем, что, как правило, мужчины работают больше, чем женщины.

Таблица 2

Уровень среднемесячной заработной платы и гендерного неравенства занятого населения Р.Молдова по видам экономической деятельности по половому признаку за 2017год. %

Показатели	2017				
	женщины			мужчины	
	З/пл в месяц, лей	Генд. неравенство, %	Занятость, %	З/пл в месяц, лей	Занятость, %
Сельское хоз.	3375,6	11,3 ▼	27,1	3804,9	72,9
Промышленность	5163,7	19,7 ▼	48,4	6427,7	51,9
Строительство	5019,8	10,8 ▼	13,8	5627,9	82,6
Торговля	4681,2	8,5 ▼	49,7	5118,5	50,3
Транспорт, склад	5225,0	2,4 ▼	29,6	5351,2	70,4
Информационные услуги и связь	9265,0	35,4 ▼	45,8	14333,4	54,2
Финансы, страхование	8889,0	39,2 ▼	67,9	14614,8	32,4
Операции с недвижимостью	4674,8	5,6 ▼	42,2	4951,2	57,8
Профессиональная, научная и техническая деятельность	6558,3	15,6 ▼	53,7	7767,2	46,3
Административная деятельность	7052,7	7,4 ▼	42,9	7613,0	57,1
Образование	4476,4	0,2 ▼	76,0	4485,4	24,0
Здравоохранение	5426,6	15,8 ▼	81,2	6445,8	18,8

Источник:<http://genderpulse.md/ro>[2].

Для сравнения: в среднем мужчина проводит на работе 45,8 часов в неделю, а женщины всего 37,1 часов. В большинстве случаев мужчины зарабатывают больше женщин, находящихся на аналогичной должности.

Подобное положение ведет, возможно приведет, к снижению у женщин мотивации, что, в итоге, еще больше увеличивает гендерное неравенство, так как изменить ситуацию может только современная и активная позиция женщин, а отказ от борьбы за свои возможности ведет к ухудшению их социально-экономического положения

Существует только 2 сферы деятельности (IT, электроники и телекоммуникаций, финансы и страхование) в Республике Молдова, в которых мужчина может обрести финансовое превосходство. А в остальных женщины и мужчины имеют практически равный доступ к одному уровню заработной платы. Данные результаты не соответствуют действительности. Так как в стране численность населения сократилась, обусловленная высоким уровнем безработицы и миграции населения. Данные выводы базируются на результатах исследования, проведенного <http://genderpulse.md/ro> [2].

Гендерное неравенство является многогранной проблемой и находится в тесной связи с рядом других проблем. Таких как: дискриминация по половому признаку чаще всего сопровождается национальным признаком, возрасту, классовой принадлежности и т.д.

Гендерное неравенство на рынке труда – это явление социальное, и оно обусловлено не биологическими различиями между женщинами и мужчинами, а прежде всего тем, что экономические, политические и социальные ресурсы распределены между ними не равномерно [7]. В данном исследовании вопросы гендерного неравенства являются результатом социального противостояния полов.

Признак пола в условиях перехода к рыночной экономике стал одним из решающих факторов социальной дискриминации в различных сферах общественной жизни, в разных формах и масштабах, с разной степенью интенсивности. Исследователями отмечается 56% потерь в социально-экономической жизни женщин вследствие их неравенства с мужчинами [8]. Сфера занятости современного общества имеет горизонтальную профессиональную сегрегацию, т.е. асимметричное размещение мужчин и женщин в профессиональной структуре: ряд профессий являются практически либо мужскими, либо женскими. Сфера образования, здравоохранения в Республике Молдова не считается мужской или женской, но в обыденном сознании она ассоциируется с «женской» профессией. Так по данным Национального Бюро Статистики Республики Молдова за 2018 год, женщин в данной сфере составляет 162,1 тыс. человек, а мужчин 66,9 тыс. человек <http://statbank.statistica.md> [3].

Характерной тенденцией для Республики Молдова, является сокращение численности населения, которое мы также рассматриваем как объективные причины, общие с другими странами.

К ним относятся интенсивные процессы миграции, повышение уровня образования и количества лет обучения – обязательно и добровольное, в том числе у женщин, повышение экономической, социальной, политической роли женщин и так далее. Все это неизбежно привело к снижению рождаемости. Но, следовательно, также к сокращению рабочей силы у женщин и мужчин.

Важно отметить, что сами по себе показатели уровня безработицы представляют собой достаточно ограниченную характеристику ситуации на рынке труда; их не следует использовать изолированно от других индикаторов (таких как, например, доля занятого населения, статус занятости, отраслевая занятость, а также показатели заработной платы и доходов). Во многих странах мира женщины оказываются безработными чаще, чем мужчины: безработица в мире достигла 5,5% среди мужчин и 6,2% среди женщин. Потеряв работу у женщин меньше шансов на участие в составе рабочей силы, а тем, кому это удается, часто приходится соглашаться на менее качественную работу. Так в Республике Молдова по данным Национального Бюро Статистика уровень безработицы на 2017 год составил у мужчин 4,8%, а у женщин 3,3%. Данные показатели характеризуют рост безработицы у мужчин <http://statbank.statistica.md> [3].

В политической жизни и государственном управлении Республики Молдова существуют ряд особенностей: по-прежнему политическое представительство женщин в органах власти остается чрезвычайно низким (фигура 1).

Надо отметить, что соотношение мужчин и женщин, занимающие должности в органах государственного управления, остается практически неизменным на протяжении, как минимум, последних 5 лет: 70 % мужчин на 30 % женщин.

В целом за рассматриваемый период доля женщин – в государственных органах увеличилась незначительно.

По оценкам исследователей, самым частым проявлением дискриминации женщин является процесс найма на работу или увольнения с нее [9].

Фигура 1. Доля женщин в органах государственного управления Республики Молдова.

Источник: <http://statbank.statistica.md> [3].

Дискриминация может начинаться уже в тот момент, когда работодатель подает объявление о поиске работника. Ведь зачастую в таких объявлениях указываются пол, возраст, предпочтительная внешность желаемого сотрудника.

Работодатель вправе указывать пол желаемого работника только в случае, если в данной профессии запрещен труд женщин, или подразумевается перенос тяжестей вручную выше нормы, установленной законом для женщин.

Также работодатель вправе указывать пол и возраст желаемого работника, если данная профессия относится к сфере искусства, например, выбор актера на роль. Во всех остальных случаях это будет считаться незаконным [10].

Женщины по своей биологической и социальной природе менее склонны к насильственным и незаконным действиям.

Следовательно, можно предположить, что чем больше женщин на политической арене, тем чаще принимаются решения социального характера (например, совершенствование системы образования и культуры, социальная защита населения, охрана материнства и т.д.), а доминирование мужчин приводит к милитаризации общества (например, расширение функций правоохранительных органов, увеличение расходов военного бюджета и т. д.). Более того, женское участие в управлении положительно, и с позиций демократического развития, когда к политической жизни привлекаются все силы общества, включая и те, которые долгое время были в стороне от политической деятельности. Участие женских политических объединений тоже свидетельствует о начавшемся сдвиге в гендерной асимметрии политики. основополагающими в поведении женщин являются чувство сопричастности к людям и ответственности, этика заботы. Именно этих качеств недостает обществу Республики Молдова, да и миру в целом.

Реформы, повлекшие за собой перестройку социальной структуры общества, изменили и структуру семьи как социального института.

Новый порядок распределения обязанностей в семье имеет договорную основу, предпочитающую доверие и взаимоуважение. Таким образом, начало нового тысячелетия ознаменовано новым подходом к женскому вопросу: у женщин появилась возможность выбора между карьерой, работой и семьей. В настоящее время это проявляется во всех сферах жизнедеятельности: в политике, и бизнесе, в СМИ и образовании и т. д.

Выводы

Согласно результатам поставленных задач в данной статье можно сделать следующие выводы. На сегодняшний день не только в Р.Молдова, но и в мире положение женщин-трудящихся значительно улучшилось, подтверждением чего служит тот факт, что индикатор уровня участия женщин на рынке труда демонстрирует, что в среднем женщины составляют около 40 % всех занятых. Зоны гендерного неравенства на рынке труда сократились, заметно возрастает число предпринимателей-женщин. Следовательно, большое количество женщин, допускающих возможность стать независимыми предпринимателями, нередко может реализовывать свои намерения лишь по воле случая. Такое положение женщин на рынке труда заставляет их самих создавать себе рабочие места, т.е. активно осваивать сферу предпринимательства. Поэтому для реализации предпринимательского потенциала для большего числа женщин необходимы соответствующие меры, включающие информационную, юридическую, материальную составляющие. Для многих женщин открытие собственного бизнеса является вынужденной мерой, единственным шансом получить рабочее место и выжить в тяжелой для Республики Молдова экономической ситуации.

Данная положение, подтверждает необходимость контроля. Поэтому необходимо, чтобы механизм регулирования занятости населения, лежащий в основе гибкой политики рынка труда, должен учитывать особенности женской рабочей силы, место и роль ее в системе рынка труда. Оплачиваемый труд, связанный с обеспечением ухода, должен цениться и вознаграждаться в соответствии с его ключевой ролью, обеспечивающей функционирование, благополучие и процветание общества. Стремление к равенству, является неременной предпосылкой для обеспечения устойчивого развития, которое не оставляет никого позади и гарантирует, что будущим сферы труда является достойный труд.

Список литературы

1. <https://trendeconomy.ru/data/> accesat pe 20.10.2019.
2. <http://genderpulse.md/ro/> accesat pe 19.10.2019.
3. <http://statbank.statistica.md> accesat pe 19.10.2019.
4. Похвощев В. А., Колесникова О. А. Развитие женского предпринимательства как фактора обеспечения эффективной занятости // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. № 1(21). С. 103–107.
5. Investigation: Divergence in Wages Payed to Men and Women Enhanced for the first Time since 2006 and it won't Disappear until 217 Years Pass. URL: Disponibil: <https://tjournal.ru/61535-issledovanie-raznica-v-oplate-truda-muzhchin-i-zhenshchin-velichilas-vpervye-s-2006-godai-ne-ischeznet-eshche-217-let> (accesat pe: 14. 11. 2018).
6. Yermakova M. G. Discrimination of Women at Labour Market // Russian Entrepreneurship. – 2010, N10 (1). – pp. 42.
7. Вайкок Э.Г. Гендерный аспект трудовой культуры// Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. - 2008. - № 8. – С. 290-295.
8. Кейзик А.С. Гендерное неравенство на современном этапе развития общества//Символ науки. - 2015. - № 7. – С. 178-179.
9. Былков В.Г. Предложение на рынке труда: методология, природа формирования // Baikal Research Journal. 2017. Т. 8. № 4. С. 1.
10. Ермакова М.Г. Дискриминация женщин на рынке труда//Российское предпринимательство. 2010. №10 (1).
11. Индекс гендерного разрыва по версии Всемирного экономического форума. URL: Disponibil:<https://gtmarket.ru/ratings/global-gender-gap-index/info> (accesat pe: 14.11.2018).